

AKADEMIK SAVODXONLIK VA MEHNAT BOZORI TALABLARI**Otaxonov Odilbek Hasanboy o'g'li****Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti****“Biznes boshqaruvi” yo'nalishi 1-kurs talabasi****Odilbekotaxonov90@gmail.com +998880442400****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234598>**

Annotasiya: Ushbu tezisda akademik savodxonlik tushunchasi va uning talabalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, akademik savodxonlikning zamonaviy mehnat bozori talablariga qanday ta'sir qilishi yoritib beriladi.

Abstarct: This thesis discusses the concept of academic literacy and its importance in the educational process of students. It also highlights how academic literacy affects the demands of the modern labor market.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, nazariy bilimlar, amaliy tajriba, so'zlashish mahorati, o'rganish,

Kirish: Bugungi kunda ta'lim tizimi va mehnat bozori bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Talabalardan nafaqat bilim olish, balki o'z fikrini aniq va mantiqan ifoda eta olish ham talab qilinmoqda. Shu sababli, akademik savodxonlik zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Akademik savodxonlik – bu talabaning ilmiy matnlarni tushunishi, tahlil qilishi va o'z fikrini aniq hamda mantiqan bayon eta olish qobiliyatidir. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun akademik savodxonlik juda muhim hisoblanadi. Chunki ta'lim jarayonida talabalar turli referatlar, esse va boshqa yozma ishlarni bajaradilar. Bu jarayonda talaba o'z fikrini aniq ifodalashi, ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilishi va xulosa chiqarishi kerak bo'ladi. Bu yerdagi ko'zlangan maqsad shuki, talabada nazariy bilimlarni to'g'ri strategiyada shakllantirish bo'lmoqda.

Akademik savodxonlik talabaning mustaqil fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Talaba biror mavzu ustida ishlaganda turli manbalarni o'rganadi, ularni solishtiradi va umumiy xulosa chiqaradi. Bu jarayon talabaning bilimini yanada mustahkamlaydi. Bundan tashqari, akademik savodxonlik talabaning nutq madaniyatini ham rivojlantiradi. Bugungi kunda mehnat bozori ham yuqori malakali mutaxassislarni talab qilmoqda. Zamonaviy ish beruvchilar faqat nazariy bilimga ega bo'lgan mutaxassislarni emas, balki mustaqil fikrlay oladigan, muammolarni hal qila oladigan va jamoa bilan ishlash qobiliyatiga ega yoshlarni ishga olishni afzal ko'radilar. Buning asosiy sababi shuki, har bir ish faqat nazariy bilimlar bilan yechim topmaydi va nazariya to'la qonli javob bo'lmaydi. Nazariy bilim bo'lsa haqiqatdan ham yaxshi, shubxasiz, inson nima qilishni aqlan, ya'ni tanqidiy hisob-kitob qilib biladi. Biroq, bu yetarli emas, ayniqsa, katta yoki nufusli idora tashkilotlarda, balki yirik kompaniyalarda. Haqiqatdan ham, bu yerda sirli bir omil yashirinilgan; ya'ni amaliyot – oddiy qilib aytsak tajriba va qobiliyatlar. Shubxasiz kompaniyalarda, ishchilar juda tez ishlashi va to'g'ri qaror qilishi kerak. Bundan tashqari, ular hamkasblari va boshliqlari bilan kirishib bilishlari kerak, bunga kerakli omil esa so'zlashish madaniyati bo'la oladi.

Mehnat bozoridagi talablar kundan kunga o'zgarib bormoqda. Texnologiyalar rivojlanib borayotgan bir paytda har bir mutaxassis o'z ustida ishlashi va yangi bilimlarni o'rganib borishi zarur. Bu jarayonda akademik savodxonlik muhim rol o'ynaydi. Chunki akademik savodxonlik orqali inson ma'lumotlarni tahlil qilish, muammolarni o'rganish va ularga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ustun tarafi shundaki, akademik savodxonlik talabalarni ham

taqidiy qaror chiqarishlariga, ham zamon bilan hamnafas yashashlariga yo'l ochib beradi. Bu esa albatta, o'rganuvlarchini dunyoviy bilimlardan xabardan bo'lishlarini – dunyo texnologiyalarini to'g'ri va maqsadli foydalanishlarini ta'minlab beradi. Qo'shimcha qilib yana bir qator avzalliklarni keltirsak bo'ladi : talabalarda liderlik qobiliyati shakllanadi, chunki ular yoshi katta, ya'ni texnologiyani hali yaxshi o'zlashtirmagan xodimlarga o'rgatib, kelajakda o'z ishida o'z o'rnini va o'broyini topishadi. Yokida boshqa ishonarliroq misol keltirilsa, zamonaviy qurilmalarni samarali ishlata olish ish unumdorligini yaxshilaydi; foyda ulushi zararnikidan shubxasiz oshadi.

Akademik savodxonlikning yana bir muhim jihati shundaki, u talabaning ilmiy manbalar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi. Talaba kitoblar, ilmiy maqolalar va internet manbalaridan foydalanib o'z bilimini kengaytiradi. Bu esa talabaning dunyoqarashini boyitadi va uning bilim darajasini oshiradi. Shu qatorda, unda dunyoga ko'plab qiziqishlar paydo bo'lib boshlaydi. To'g'ri qiziqishlar hamada bo'ladi, lekin inson o'rganishga qay darajada sho'ng'isa, unga hayot boshqacha ko'rinishda boshlaydi. Ochiqchasiga aytilsa, u hali o'rganmagan narsalari, o'rgangan narsalaridan ko'pligini, qanchalik tashqaridan kuchli ko'ringani bilan, u aslida bir okean ichidagi bir tomchi ekanligini anglab yetadi. Shu qatorda, unda yana ishtiyoq uyg'onadi ya'ni motivatsiya oladi. Bu uni yana liderlikka qaytarda va ko'proq sabrli bo'lib boshlaydi. Sabr qilgani uchun unda natijalar albat ko'rinadi. Shubxasiz, sabr va intizom har qanday muammoga yechim bo'ladi, chunki boshlagan ishini oxirigacha yetirib bilishni o'rganadi. Bunday iroda yoki kuch oddiy sabr ortidan keladi va ko'proq mas'uliyatli bo'lishga chorlaydi. Hozirgi zamonaviy dunyoda, ma'suliyat birinchi o'rinda turgani bois, sabr qilish ham yuqori o'rinlarda turadi.

Zamonaviy mehnat bozorida raqobat juda kuchli. Har bir yosh mutaxassis yaxshi ish topish uchun bilimli va faol bo'lishi kerak. Haqiqat shuki, bilim bor joyda rivojlanish bo'ladi va yangiliklar ko'rinadi ya'ni turli xil kashfiyotlar vujudga keladi. Har bir o'rganilgan bilim misli bir g'isht, bu g'ishtlar uy qurish uchun ishlatiladi. Agar g'ishtlar mustahkam va ko'p bo'lsa imorat ham, shunga yarasha mashhur bo'ladi. Shuning uchun, talaba o'qish jarayonida qancha ko'p o'qisa, izlanish olib borsa va yozma ishlar bajarsa, uning bilim darajasi shuncha oshadi. Bundan tashqari, bugungi kunda chet tillarini bilish ham juda muhim hisoblanadi. Ko'plab ilmiy tadqiqotlar va yangi texnologiyalar ingliz tilida yaratiladi. Shuning uchun talabalar chet tillarini o'rganish orqali ko'proq ilmiy manbalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu hali hammasi emas, talaba til o'rgangani natijasida dunyoning istalgan mana-man degan kompaniyasida ishlashi yoki istalgan mashhur va mohir ishchilar bilan bitim tuzib, hamkorlikda yangi cho'qqilarni zabt etishi mumkin. Shu bilan birga, ularning hamkorligi atrofdagi olamga ham ta'sir qiladi, xuddi Adam Smit aytgandek ko'rinmas qo'l nazariyasi asosida dunyoda yangilanish, yaxshilanishlar vujudga kelib boshlaydi.

Talabalarining akademik savodxonligini rivojlantirish uchun bir nechta muhim omillar mavjud. Avvalo, talabalar ko'proq kitob o'qishlari va ilmiy maqolalar bilan tanishib borishlari kerak. Bu ularning bilimini oshiradi va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning bilan birga, talabalar mustaqil yozma ishlarni ko'proq bajarishlari zarur. Referat, esse va boshqa ilmiy ishlar yozish orqali talaba o'z fikrini aniq ifodalashni o'rganadi. Bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyatda ham foydali bo'ladi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Internet orqali turli ilmiy manbalarni topish va ularni o'rganish talabning bilim doirasini kengaytiradi. Shunday qilib, akademik savodxonlik nafaqat ta'lim jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatda ham muhim rol o'ynaydi. Talaba o'z ustida ishlash, ko'proq o'qish va izlanish olib borish orqali akademik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Akademik savodxonlikni rivojlantirishda o'qituvchilarning ham roli katta hisoblanadi. O'qituvchilar talabalarni mustaqil fikrlashga undashlari, ularga ilmiy manbalar bilan ishlashni o'rgatishlari zarur. Dars jarayonida turli muhokamalar, savol-javoblar va kichik tadqiqot topshiriqlarini berish orqali talabalar bilimini yanada mustahkamlash mumkin. Bunday usullar talabalarining faolligini oshiradi hamda ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ilmiy faoliyatni rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Talabalar ilmiy konferensiyalar, seminarlar va turli tanlovlarda ishtirok etish orqali o'z bilimlarini namoyon qilishlari mumkin. Bu jarayon ularga ilmiy tajriba orttirish va yangi bilimlarni o'zlashtirish imkonini beradi.

Akademik savodxonlikning yana bir muhim jihati – bu vaqtni to'g'ri boshqarish ko'nikmasidir. Talaba ilmiy ishlarni bajarishda o'z vaqtini to'g'ri rejalashtira olishi kerak. Masalan, referat yoki kurs ishini yozishda avval mavzuni o'rganish, keyin kerakli manbalarni yig'ish, so'ngra ularni tahlil qilib xulosa chiqarish zarur bo'ladi. Bu jarayon talabning mas'uliyatini oshiradi va uning tartibli ishlashiga yordam beradi.

Bundan tashqari, akademik savodxonlik insonning muloqot madaniyatini ham rivojlantiradi. Talaba turli mavzular yuzasidan o'z fikrini asoslab bera olishi, boshqa insonlarning fikrini hurmat bilan tinglashi kerak. Bu esa jamiyatda sog'lom muloqot muhitini shakllantirishga yordam beradi. Qo'shimchasiga, jamiyatda tenglik, birdamlik va ishonch vujudga kelib boshlaydi. Agar yaxshi muloqot bo'lsa, ko'plab hamkorliklar yuzaga keladi. Hamkorlik bor joyda o'sish bo'ladi. Chunki, muammo yechish uchun uni qismlarga ajratish darkor. Bo'lingan kichik qismlar esa, albatta o'z yechimini topmasdan qo'ymas. Bundan tashqari, insoniylik haliyam borligini isbotlovchi yagona dalil bu – yaxshi muloqot. Agar, hamkasblar bir birini hurmat qilsa yoki bu yerda inqiroz bo'lmasa, albatta bu korxonaga foydaga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, akademik savodxonlik zamonaviy ta'lim tizimining muhim qismi hisoblanadi. U talabning bilim olish jarayonida ham, kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy mehnat bozori bilimli, mustaqil fikrlay oladigan va o'z ustida ishlaydigan mutaxassislarni talab qiladi. Shuning uchun har bir talaba akademik savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qa'tiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 – yil 24- iyuldagi “ Innovatison faoliyat to'grisida” gi O`R- 576 – sonli Qonuni
3. Ochilov A.O. Yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish
4. Raxmonov N.R. Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish asosida oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish